

TURKIY LUG‘ATLARDA KELITIRILGAN OZIQ-OVQAT NOMLARINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar.

Abdurahmonova Gulorom

Rabbimqulova Go‘zal

Termiz davlat universiteti 2-bosqich talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915998>

Annotatsiya. Maqolada XI–XV asrlarda yaratilgan qadimgi turkiy lug‘atchilikning nodir namunalaridan biri bo‘lgan “Devonu lug‘ot-t-turk” hamda “At-tuhfatuz zakiyya fiy lug‘atit turkiya” kabi asarlarda keltirilgan ayrim oziq-ovqat mahsulotlarining o‘zaro farqli jihatlari, so‘zlarning fonetik-fonologik nuqtayi nazardan zidlanishi va o‘xshash bo‘lgan ko‘rinishlari kabi bir qancha masalalar yuzasidan fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so‘zlar: “Devonu lug‘ot-t-turk”, “At-tuhfatuz zakiyya fiy lug‘atit turkiya”, farqli hamda o‘xshash jihatlari, fonetik-fonologik tahlili.

ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ТЮРКСКИХ СЛОВАРЯХ

Аннотация. Статья содержит мнения по ряду вопросов, таких как различия между некоторыми продуктами питания, которые представлены в таких произведениях, как “Devonu dikot-t-Turk” и “AT-tuhfatuz zakiya fiy dikatit turkia”, один из редких примеров древнетюркского словаря, созданного в XI-XV веках, противопоставление слов с фонетико-фонологической точки зрения и сходные взгляды будет сказано.

Ключевые слова: “Devonu dikot-t-Turk”, “at-tuhfatuz zakiya fiy dikatit turkia”, отличия и сходства, фонетико-фонологический анализ.

PHONETIC-PHONOLOGICAL ANALYSIS OF FOOD NAMES LISTED IN TURKISH DICTIONARIES

Abstract. The article expounds on a number of issues, such as differences in certain foods, contradictions of words from phonetic-phonological point of view and similar manifestations, presented in works such as “Devonu dictionary-t-turk” and “At-tuhfatuz zakiyya fiy lexicatit Turkey”, one of the rare examples of ancient Turkic lexicography created in the 11th-15th centuries.

Keywords: “Devonu dictionary-t-turk”, “At-tuhfatuz zakiyya fiy lexicatit Turk”, different and similar aspects, phonetic-phonological analysis.

Qadimgi turkiy tillardagi oziq-ovqat mahsulotlarini ifodalovchi leksemalar va ularning tadqiqiga bag‘ishlangan bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu mahsulotlar haqida fikr yuritilar ekan aytish mumkinki, mazkur so‘zliklarning yaratilish davri ibtidoiy davr bilan chambarchas bog‘lanadi. Insoniyat tug‘ilishi bilan uning oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyoji tabiiy ravishda shakllanadi. Bora-bora taomlarni nomlar bilan ham ataganlar.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy o‘rganish obyekti sifatida XI–XIV asrlarda yaratilgan qadimgi lug‘atlar (“Devonu lug‘otit turk” (keying o‘rinlarda MK), “At-tuhfatuz zakiyati fil lug‘atit turkiya” (keying o‘rinlarda “At-tuhfat”) asarlarida so‘zlarning fonetikasi, fonologiyasi farqli hamda muqobil jihatlari, anglatgan ma’nolari ochib boriladi. Masalan, **tuturqan** – guruch (1;204-

bet) **tuturg'an** –(devonda tuturqon shaklida berilgan. Demak, bu davrda birinji sinonimi ham qo'shilgan. Shayxi Sulaymon lug'atida ham tuturg'an deb berilgan). Buni birinchi ham deyilar. Sut bilan pishirilsa, bo'tqa bo'ladi (2;16-bet). Keltirilgan misolda q portlovchi hamda g' sirg'aluvchi undoshlari o'zaro farqlanmoqda. Xuddi shunday, **sarmusaq** – sarimsoq (1;206-bet) misolini **Sirimsaq va sarimsaq** – chisnok. (1;37-bet) a va i lablanmagan unli faqlanishida yoki lablangan u unlisi ortishi namunasida ko'rib o'tishi mumkin bo'ladi.

Qadimgi turkiy lug'atlarda keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha muhokamalar yuritilganda, ularni bir necha guruhlarga bo'lib tahlil qilindi, jumladan:

1. Mevalar;
2. Sabzavotlar;
3. Poliz ekinlari;
4. Non mahsulotlari;
5. Issiq taomlar va shu kabi turlarga.

Yuqorida tadqiq qilinishi ko'zda tutilgan so'zlardan **tulug'eruk** – shaftoli (1;41-bet) so'zi aynan "At-tuhfat"da **kogam-shaftoli**(2;151-bet)shaklida asarlarda mutlaqo qarshilanishi kuzatilsa, birgina **qora eruk-olxo'ri**(2;229-bet)so'zining "MK"da bir necha variantlariga duch kelish mumkin. Xususan, **limkan-sariq olxo'ri**(1;176-bet),**amshuy-bir xil sariq olxo'ri** shakli bilan bir qatorda **eruk-olxo'ri**(1;41-bet)olxo'ring turi bilan bog'liq o'zgarish, ya'ni rangida farqlanish jihati bilan ham namuna qilinganligini aytib o'tish joiz.Buni quyidagi jadval orqali ham ko'rish mumkin.

Qora eruk	Olxo'ri
Limkan	Sariq olxo'ri
amshuy	bir xil sariq olxo'ri
Erük	Olxo'ri

Shuningdek, **sog'un-piyoz** (1;164-bet) ning **sug'ar-piyoz** (2;26-bet) a fonemasi bilan u fonemasining almashinishi shaklida, **jovurt-suzma** (2;204-bet)ning **suzma-suzma** (1;173-bet)ko'rinishida, **kalash-lochira** (2;62-bet) ning **puskal-lochira**, **yupqa non**(1;191-bet)kabi misollarda asosning butunlay o'zgarishini uchratish mumkin. Hamda ushbu namunalarning "MK"da asoslicha yoritilganini, hududlar kesimi bo'yicha misollar keltirilganining guvohi bo'lish mumkin. Shuningdek, **qovun-qovun** (2;227-bet) misolining "MK"da bir necha turlariga izoh berilgan. Masalan, **xochunak-xushbo'y va naqshli qovun** (1;193-bet), **bukan-hind qovuni**, **tarvuz**(1;160-bet)yoki **qag'un-qovun** (1;164-bet)kabi shunga o'xshash bir necha farqlanuvchilar bilan birga muqobilliklar ham nazardan qochmagan. Masalan, **al:ma-olma** (1;65-bet)"At-tuhfat"da ham **alma-olma** (2;168-bet)misolida keltirilganki,ularning fonetikasi deyarli bir xil ko'rinishda,**armut-nashvoti** (2;170-bet)**armut-nashvoti** (1;51-bet)namunasida ko'rib o'tish mumkin.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash o'rinliki, mazkur maqolada mushohada ostiga olingan oziq-ovqat mahsulotlarining o'sha davrdagi ko'rinishi, ularning "Devonu lug'ot-turk" hamda "Attuhfatuz zakiyya fiy lug'atit turkiya" kabi asarlarda tajallilanishi, so'zliklarning fonetik-fonologikligi bilan ajratilishi, aytish joiz bo'lsa, Mahmud Qoshg'ariy o'zining ushbu asarida mahsulotlar haqida to'laroq ma'lumotlar bilan izohlashi kabi ayrim xulosalar yuzasidan fikrlar tahlil qilindi.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'otit turk). – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963. – B. 175.
2. Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Mengliyev B. Hozirgi o'zbek adabiy tili.nash.Tafakkur bo'stoni.T.2018
4. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. 391-b.
5. Nematov X., Rasulov P. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – T.: O'qituvchi, 1995.
6. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. – T., 2020.
7. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. Modern Science and Research, 2(3), 138–141.
8. www.ziyonet.uz